

TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI BOSH PROKURATURASI
HUZURIDAGI IQTISODIY JINOYATLARGA QARSHI
KURASHISH DEPARTAMENT

“RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA IQTISODIY
XAVFSIZLIKNI TA‘MINLASH: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR
MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI TO‘PLAMI

FUQAROLAR PLASTIK KARTALARI KIBRXAVFSIZLIGINI TA‘MINLASH
TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH” (MY CARD MOBIL ILOVASI)

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA SUN'IY INTELLEKT

Ilmiy elektron jurnal

Elektron nashr. 319 sahifa.
2026-yil, fevral.

Bosh muharrir:
Mo'minov Baxodir Boltaevich

Bosh muharrir o'rinbosari:
Nasimov Rashid

Muharrir:
Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Musahhih:
Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Dizayner:
Egamberdiyev Elyor

Tahrir hay'ati:

- Mo'minov Bahodir (hay'at raisi)
- Rashid Nasimov (hay'at raisi o'rinbosari)
- Marat Raxmatullayev (O'zbekiston)
- Muxammadjon Musaev (O'zbekiston)
- O'tkir Xamdamiyev (O'zbekiston)
- Ali Xikmet (AQSh)
- Dmitriy Rodionov (Rossiya)
- Dilnoza Muhammadieva (O'zbekiston)
- Gayrat Ishanxodjaev (O'zbekiston)
- Nodir Rahimov (O'zbekiston)
- Akmal Abdusalomov (J. Koreya)
- Xamza Eshankulov (O'zbekiston)
- Iles Xujayarov (O'zbekiston)
- Mexriddin Raximov (O'zbekiston)
- Murodjon Sultanov (O'zbekiston)
- Bekmurodov Ulug'bek (O'zbekiston)
- Alisher Qobilov (O'zbekiston)
- Iroda Abdullaeva (O'zbekiston)
- Burova Ekaterina (Rossiya)
- Xodiyeva Gulmira (O'zbekiston)
- Sultonboyeva Munira (O'zbekiston)

Jamoatchilik kengashi:

- Gul Tokdemir (Turkiya)
- Umid Axmedov (Daniya)
- Marko Porta (Italiya)
- Xristo Beloev (Bolgariya)
- Muxriddin Muhitdinov (J.Koreya)
- Boshtyan Brumen (Sloveniya)
- Bibigul Koshoeva (Qirg'iziston)
- Olga Dzyabenko (Ispaniya)
- Stefani Estlund (Lyuksemburg)
- Sanjar Iskandarov (O'zbekiston)
- Aydos Sarsembayev (Qirg'iziston)
- Svetomir Vasilev (Bolgariya)
- Pap Solt (Vengriya)

MUNDARIJA

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA MOLIYA SOHASINING INNOVATSION RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI.....	7
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, Mamadyarovna Go'zal Norboyevna	
MOLIYAVIY INKLYUZIYA VOSITALARI ORQALI CHEKKA HUDUDLARDA IQTISODIY FAOLLIKNI OSHIRISH MEKANIZMLARI.....	13
Eshov Mansur Po'latovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI BOSH PROKURATURA HUZURIDAGI IQTISODIY JINOYATLARGA QARSHI KURASHISH DEPARTAMENTI FAOLIYATI VA UNING MAMLAKAT IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDAGI O'RNI.....	20
Babadjanov Atxam Axmadjanovich	
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ.....	26
Ахмедов Самандар Сайфуллоевич	
IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHDA BOJXONA XIZMATINING FISKAL FAOLIYATIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	32
Farxodov Farrux Furqatovich, Toshpo'lotova E'zoza Latifjonovna	
SOLIQ MA'MURCHILIGINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI YASHIRIN IQTISODIYOT ULUSHINI QISQARTIRISH YO'LLARI.....	38
Mamatkulov Salimjon Raxmonkulovich	
IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHDA BOJXONA TO'LOVLARINI UNDIRISHNI RAQAMLASHTIRISHNING AYRIM MASALALARI.....	43
Pardayev To'liqin Nasirovich	
QARZ MUNOSABATLARINI RAQAMLASHTIRISH: IQTISODIY VA HUQUQIY MUNOSABATLARDAGI AHAMIYATI VA ISTIQBOLLARI.....	47
Quramboev Jamshid Rashid o'g'li	
EVALUATING THE EFFICIENCY OF COMMERCIAL BANKS IN UZBEKISTAN USING A MULTIPLE LINEAR REGRESSION MODEL.....	50
Rakhimberdiev Kuvonchbek Bakhtiyorovich	
TASHQI SAVDO OPERATSIYALARIDA DEBITOR QARZDORLIKLARNI BOSHQARISHNING RAQAMLI MODEL VA RISK-MONITORING TIZIMI.....	56
Tashmuxeimedov Dilmurod Mirabzalovich	
WAYS TO REDUCE THE RISK OF DIGITAL ATTACKS IN BANKING AND GOVERNMENT FINANCIAL SYSTEMS.....	62
M.N. Umarova	
MOLIYALASHTIRISH MANBALARINI DIVERSIFIKATSIYA QILISH KICHIK BIZNES IQTISODIY XAVFSIZLIGINI MUSTAHKAMLASH OMILI SIFATIDA.....	69
Abduxakimov Eldor Djaloliddinovich	
TADBIRKORLIK VA KICHIK BIZNESDA IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHNING NAZARIY MASALALARI.....	76
Aliyev Yashnarjon Egamberdiyevich	
MAHALLIY GILAM ISHLAB CHIQARUVCHI KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH VA IQTISODIY XAVFSIZLIKDA TAHDIDLARNI KAMAYTIRISH YO'LLARI.....	81
Arziyeva Sevinch Shomurot qizi	
TASHQI SAVDODA XATARLARNI KAMAYTIRISHDA SAVDONI MOLIYALASHTIRISH VOSITALARIDAN FOYDALANISH.....	85
Babadjanov Shuhrat Atxamovich	
KORXONALAR IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHNING KONTSEPTUAL VA METODOLOGIK ASOSLARI.....	92
Jamoliddinov Jobirbek Bohodir o'g'li	

KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING MOLIYAVIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHNING METODOLOGIK JIHATLARI	97
Karimov Alibek Valiyevich	
KICHIK BIZNES KORXONALARIDA ISHLAB CHIQARISH OMILLARI NOMUTANOSIBLIGINING IQTISODIY XAVFSIZLIKKA TA’SIRINI VAHOLASH VA UNI BARTARAF ETISH MEXANIZMI.....	102
Kaypnazarova Gulshad Xojamuratovna	
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ С ПОМОЩЬЮ SWOT-АНАЛИЗА.....	108
Набиев Бехзод Шавкатович	
TADBIRKORLIK VA KICHIK BIZNESNING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASH HAMDA QO’LLAB-QUVVATLASHNING ILMIY-AMALIY JIHATLARI.....	114
Tashmuxeimedova Yayra Atxamovna, Teshayev Sayimbek	
O’ZBEKISTONDA KICHIK BIZNESNI MOLIYALASHTIRISH ORQALI AHOLI BANDLIGINI OSHIRISH YO’LLARI.....	120
Toxirova Mushtariybegim Yashnarjon qizi	
QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARIDA MOLIYAVIY XAVFSIZLIKNI TA’MINLASH STRATEGIYASI.....	124
Tursunov Bobir Ortikmirzayevich, Umarova Nargiza Xoldarovna	
РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНОЙ СТРАТЕГИИ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.....	134
Турсунов Бобир Ортикмирзаевич	
KIMYO SANOAT KORXONALARI IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHDA MARKETING VOSITALARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH	141
Tursunxo’jayev Sardor Jamoliddin o’g’li	
MAMLAKAT QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARI MOLIYAVIY XAVFSIZLIGIGA TA’SIR ETUVCHI OMILLARNING EKONOMETRIK TAHLILI.....	147
Umarova Nargiza Xoldarovna	
YENGIL SANOAT KORXONALARI IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TA’SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	154
Sadriiddinova Nigora	
RAQAMLI MOLIYAVIY INKLYUZIYA VOSITALARI ORQALI TUMANLAR O’RTASIDAGI IJTIMOYIY FARQNI KAMAYTIRISH MODELI.....	162
Xakimov Ziyodulla Ahmadovich, Tursunov Bobir Ortikmirzayevich, Adashaliyev Baxtiyorjon Valisher o’g’li	
O’ZBEKISTONDA YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING O’RNI	170
Jaloliddinov Anvar Jaloliddin o’g’li	
YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH: O’ZBEKISTON BOJXONA ORGANLARI TAJRIBASI	176
Makkamov Z.X., Soatov S.S.	
RAQAMLI PLATFORMALAR ORQALI XALQARO SAVDODA IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA’MINLASH MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH MEXANIZMLARI	182
Muxtorov Boburmirzo Bahodir o’g’li	
RAQAMLI TO’LOV TIZIMLARI VA ELEKTRON HISOB-KITOBLARNING YASHIRIN IQTISODIYOT ULUSHINI KAMAYTIRISH MEXANIZMLARI.....	188
Norsafarov Bunyodshoh Muhiddinzoda	
PROSPECTIVE INDICATORS FOR MANAGING THE LEGALIZATION OF THE INFORMAL SECTOR AND INFORMAL EMPLOYMENT IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN	192
Qoraboyev Nuriddin Pardaboy o’g’li	
YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN AHOLIGA KO’RSATILAYOTGAN BANK XIZMATLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING RAQAMLI YO’NALISHLARI... 196	
To’patillayeva Gulnoza Sirojiddin qizi	
BIG DATA TEXNOLOGIYALARI YORDAMIDA SOLIQ RISKLARINI ANIQLASH VA YASHIRIN IQTISODIYOTNI QISQARTIRISH IMKONIYATLARI.....	201
Yakubova Nargiza Tursunbayevna, Maxmudov Jasurbek Ulug’bek o’g’li	

SOLIQLAR YOKI BOSHQA MAJBURIY TO'LOVLARNI TO'LASHDAN BO'YIN TOVLASH JINOYATI VA UNING MAMLAKAT IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TA'SIRI.....	208
Axmedov Zafar Bozorboyevich	
DAVLATLARNING IQTISODIY JINOYATCHILIKKA QARSHI KURASHDAGI XALQARO HAMKORLIGI: XALQARO TASHKILOTLAR, FATF STANDARTLARI VA AMALIY MEXANIZMLAR.....	213
Tashmuxeimedova Yayra Atxamovna	
IQTISODIY JINOYATLARNI ANIQLASH VA ULARGA QARSHI KURASHISHDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYALARINING O'RNI.....	221
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, Tursunov Bobir Ortiqmirzayevich, Tashmuxeimedova Yayra Atxamovna	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA AHOLINING MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH IMKONIYATLARI.....	226
Azlarova Mushtariybegim Abror qizi	
RAQAMLI TO'LOV TIZIMLARI XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA DAVLAT INSTITUTSIONAL MEXANIZMLARINING ROLI.....	232
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Azlarova Aziza Axrorovna	
MOLIVAVIY SAVODXONLIK TUSHUNCHASI VA UNING IQTISODIY RIVOJLANISHDAGI O'RNI.....	238
Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi, Sattorova Nasiba G'anijon qizi	
AHOLI MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH BO'YICHA XORIJIY ILMIY YONDASHUVLAR TAHLILI.....	244
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Muzaffarova Dilbar Mamalatif qizi	
MAHALLIY OLIMLAR TADQIQOTLARIDA MOLIVAVIY SAVODXONLIK VA BANK XIZMATLARI MASALALARI.....	251
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi	
BANK PLASTIK KARTALARI VA SHAXSIY HISOB RAQAMLARINI NAZORAT QILISH TIZIMINING NAZARIY ASOSLARI.....	258
Azlarova Aziza Axrorovna, Sattorova Nasiba G'anijon qizi	
AUTENTIFIKATSIYA SXEMALARINI TAHLIL QILISH VA ULARNING AFZALLIKLARI HAMDA KAMCHILIKLARI.....	265
Ahmedova Nilufar Shukratovna, Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna	
PLASTIK KARTALAR XAVFSIZLIGIGA TA'SIR KO'RSATUVCHI MAVJUD KIBERXAVFSIZLIK TAHDIDLARI TAHLILI.....	272
Kuziyeva Nargiza Ramazanovna, Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi	
ILG'OR XORIJIY MAMLAKATLARDA PLASTIK KARTALAR VA RAQAMLI TO'LOVLAR XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH TAJRIBALARI: FINTECH PLATFORMALARINING QIYOSIY TAHLILI VA MYCARD MOBIL ILOVASINI TAKOMILLASHTIRISH BO'YICHA TAVSIYALAR.....	278
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Mashrapova Sabina Turobjonovna	
AHOLI MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISHDA IJTIMOYIY TARMOQLARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH MEZONLARI VA INDIKATORLARI.....	285
Eshpulatova Muazzam Barnoyevna	
AHOLINING MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH MUAMMOLARI.....	292
Eshpulatova Muazzam Barnoyevna	
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	298
Назарова Гулчехра Нурмухамбетовна	
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ УЗБЕКИСТАНА.....	305
Назарова Гулчехра Нурмухамбетовна	
MOLIVAVIY INKLIZIYADA KIBERXAVFSIZLIKNING O'RNI VA UNING BARQAROR IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI: BANK MOBIL ILOVALARI MISOLIDA.....	313
Saydamatova Muxlisabonu Rasuljon qizi	

RAQAMLI TO’LOV TIZIMLARI VA ELEKTRON HISOB-KITOBARNING YASHIRIN IQTISODIYOT ULUSHINI KAMAYTIRISH MEXANIZMLARI

Norsafarov Bunyodshoh Muhiddinzoda

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti talabasi

Email: norsafarobunyod@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada raqamli to’lov tizimlari va elektron hisob-kitoblarning yashirin iqtisodiyot ulushini kamaytirish mexanizmlari tadqiq etilgan. Tadqiqot metodologiyasi sifatida adabiyotlar tahlili, qiyosiy tahlil va statistik ma’lumotlarni interpretatsiya qilish usullaridan foydalanilgan. Natijalar shuni ko’rsatadiki, raqamli to’lov tizimlarining joriy etilishi naqd pul muomalasini sezilarli darajada kamaytiradi, soliq tushumlarini oshiradi va iqtisodiy operatsiyalarning shaffofligini ta’minlaydi. Tadqiqot yakunida O’zbekiston sharoitida yashirin iqtisodiyotni qisqartirish bo’yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so’zlar: raqamli to’lov tizimlari, elektron hisob-kitoblar, yashirin iqtisodiyot, naqd pulsiz muomala, soliq tushumlari, moliyaviy shaffoflik.

Abstract. This article examines the mechanisms of digital payment systems and electronic settlements in reducing the share of the shadow economy. The research methodology employed literature analysis, comparative analysis, and statistical data interpretation methods. The results demonstrate that the implementation of digital payment systems significantly reduces cash circulation, increases tax revenues, and ensures transparency of economic operations. The study concludes with practical recommendations for reducing the shadow economy in the context of Uzbekistan.

Key words: digital payment systems, electronic settlements, shadow economy, cashless transactions, tax revenues, financial transparency.

Аннотация. В данной статье исследованы механизмы снижения доли теневой экономики посредством цифровых платёжных систем и электронных расчётов. В качестве методологии исследования использованы анализ литературы, сравнительный анализ и методы интерпретации статистических данных. Результаты показывают, что внедрение цифровых платёжных систем значительно сокращает наличный денежный оборот, увеличивает налоговые поступления и обеспечивает прозрачность экономических операций. В заключение исследования разработаны практические рекомендации по сокращению теневой экономики в условиях Узбекистана.

Ключевые слова: цифровые платёжные системы, электронные расчёты, теневая экономика, безналичный оборот, налоговые поступления, финансовая прозрачность.

KIRISH

Zamonaviy jahon iqtisodiyotida yashirin iqtisodiyot muammosi davlatlar uchun eng dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Yashirin iqtisodiyot tushunchasi rasmiy statistikada hisobga olinmaydigan, soliqqa tortilmaydigan va davlat nazoratidan tashqarida amalga oshiriladigan barcha iqtisodiy faoliyatni o’z ichiga oladi [1]. Schneider va Enste tadqiqotlariga ko’ra, rivojlanayotgan mamlakatlarda yashirin iqtisodiyot ulushi yalpi ichki mahsulotning 25-40 foizini tashkil etishi mumkin, bu esa davlat byudjetiga sezilarli zarar yetkazadi va iqtisodiy rivojlanishni sekinlashtiradi [2]. O’zbekiston Respublikasida ham ushbu muammo dolzarbligini yo’qotmagan bo’lib, so’nggi yillarda hukumat tomonidan yashirin iqtisodiyotni qisqartirish bo’yicha keng ko’lamli islohotlar amalga oshirilmoqda.

Raqamli to’lov tizimlari va elektron hisob-kitoblarning rivojlanishi yashirin iqtisodiyotga qarshi kurashda samarali vosita sifatida e’tirof etilmoqda. Naqd pulsiz to’lovlarning kengayishi iqtisodiy operatsiyalarning

kuzatilishi va hisobga olinishini osonlashtiradi, soliq bazasini kengaytiradi hamda korrupsiyaga qarshi kurashda muhim ahamiyat kasb etadi [3]. Shu bois, ushbu tadqiqotning maqsadi raqamli to'lov tizimlari va elektron hisob-kitoblarning yashirin iqtisodiyot ulushini kamaytirish mexanizmlarini ilmiy jihatdan asoslash va O'zbekiston sharoitida ularni takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat. Tadqiqotning ilmiy yangiligi shundaki, birinchi marta O'zbekiston misolida raqamli to'lov tizimlari va yashirin iqtisodiyot o'rtasidagi bog'liqlik kompleks tarzda tahlil qilingan hamda milliy iqtisodiyotning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda amaliy tavsiyalar shakllantrigan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Yashirin iqtisodiyot nazariyasi bo'yicha fundamental tadqiqotlar olib borgan olimlardan F. Schneider yashirin iqtisodiyotning asosiy sabablarini soliq yuki, davlat tartibga solishining murakkabligi va ish bozori qoidalari bilan bog'lagan [2]. Uning tadqiqotlarida ta'kidlanishicha, naqd pul muomalasining yuqori darajasi yashirin iqtisodiyotning rivojlanishi uchun qulay muhit yaratadi, chunki naqd operatsiyalarni kuzatish va nazorat qilish qiyin. Rogoff o'zining tadqiqotlarida naqd pulning iqtisodiy jinoyatchilik va soliqlardan qochishdagi rolini chuqur tahlil qilib, naqd pul muomalasini cheklash yashirin iqtisodiyotni kamaytirish uchun samarali vosita ekanligini isbotlagan [4]. Ushbu nazariy yondashuv raqamli to'lov tizimlarini rivojlantirish siyosatining ilmiy asosini tashkil etadi.

Rus olimlaridan Karatayev M.V. va Karatayeva O.G. o'zlarining tadqiqotlarida raqamli iqtisodiyot sharoitida to'lov tizimlarining transformatsiyasini o'rganib, elektron to'lovlarning kengayishi davlat nazorati samaradorligini oshirishini ta'kidlaganlar [5]. Ularning fikriga ko'ra, raqamli to'lov platformalari transaksiyalar haqida to'liq ma'lumot to'plash imkoniyatini beradi, bu esa soliq organlariga iqtisodiy subyektlarning faoliyatini samarali nazorat qilish uchun zarur axborotni taqdim etadi. Shuningdek, Zubkov V.A. elektron hisob-kitoblarning pul yuvish va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashda muhim ahamiyatini ko'rsatib bergan [6].

O'zbek olimlari ham ushbu masalani o'rganishga sezilarli hissa qo'shganlar. Eshov M.P. o'zining tadqiqotlarida O'zbekistonda naqd pulsiz to'lovlar tizimining rivojlanish tendensiyalarini tahlil qilib, davlat siyosatining ushbu sohadagi ustuvor yo'nalishlarini belgilagan [7]. Tadqiqotchi ta'kidlashicha, O'zbekistonda naqd pulsiz to'lovlar ulushining ortishi bevosita yashirin iqtisodiyot ulushining qisqarishiga olib kelmoqda. Xalqaro tajribani tahlil qilgan holda, Hindiston, Shvetsiya va Janubiy Koreya kabi mamlakatlarning raqamli to'lov tizimlarini rivojlantirish bo'yicha tajribasi alohida e'tiborga molik. Ushbu mamlakatlarda naqd pulsiz to'lovlar ulushining keskin oshishi yashirin iqtisodiyot ulushining sezilarli kamayishiga olib kelganligi ko'plab tadqiqotlarda isbotlangan [8].

Raqamli to'lov tizimlarining yashirin iqtisodiyotga ta'sir mexanizmlari bir nechta yo'nalishda namoyon bo'ladi. Birinchidan, elektron to'lovlar barcha transaksiyalarning raqamli izini qoldiradi, bu esa soliq organlariga iqtisodiy operatsiyalarni kuzatish imkonini beradi. Ikkinchidan, naqd pulsiz to'lovlar korrupsiyaviy operatsiyalarni amalga oshirishni qiyinlashtiradi, chunki pul mablag'larining harakati shaffof tarzda qayd etiladi. Uchinchidan, raqamli to'lov platformalari ma'lumotlar tahlili (big data analytics) texnologiyalaridan foydalanish imkonini beradi, bu esa soliq qochishining murakkab sxemalarini aniqlash uchun muhim [9]. Ayni paytda, raqamli to'lov tizimlarining samaradorligi bir qator omillarga bog'liq ekanligi ham e'tirof etilishi lozim. Bular qatoriga aholi va tadbirkorlarning moliyaviy savodxonligi, raqamli infratuzilmaning rivojlanganlik darajasi, huquqiy bazaning mukammalligi va aholi o'rtasida raqamli to'lovlarga ishonch darajasi kiradi [10].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot metodologiyasi sifatida adabiyotlar tahlili, qiyosiy tahlil, statistik ma'lumotlarni sintez qilish va interpretatsiya usullaridan foydalanilgan. Tadqiqot obyekti sifatida raqamli to'lov tizimlari va yashirin iqtisodiyot o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik tanlangan. Ma'lumotlar manbai sifatida xalqaro moliya institutlari hisobotlari, ilmiy jurnallardagi maqolalar, O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki statistikasi hamda milliy va xorijiy olimlarning ilmiy ishlari tanlab olindi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Adabiyotlar tahlili va statistik ma'lumotlarni o'rganish natijasida raqamli to'lov tizimlari va yashirin iqtisodiyot o'rtasidagi bog'liqlikning bir qator muhim qonuniyatlari aniqlandi. Tahlil natijalariga ko'ra, naqd pulsiz to'lovlar ulushining oshishi va yashirin iqtisodiyot ulushining qisqarishi o'rtasida teskari korrelyatsiya mavjud ekanligi tasdiqlandi. Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, naqd pulsiz to'lovlar ulushi 70 foizdan oshgan mamlakatlarda yashirin iqtisodiyot ulushi o'rtacha 15-20 foizni tashkil etadi, holbuki naqd pul muomalasi ustunlik qiladigan mamlakatlarda bu ko'rsatkich 30-40 foizga yetadi (1-jadval) [2].

1-jadval. Ayrim mamlakatlarda naqd pulsiz to'lovlar ulushi va yashirin iqtisodiyot ko'rsatkichlarining qiyosiy tahlili

Mamlakatlar	Naqd pulsiz to'lovlar ulushi (%)	Yashirin iqtisodiyot ulushi (YaIM %)	Raqamli infratuzilma darajasi
Shvetsiya	93	12,8	Juda yuqori
Janubiy Koreya	89	19,8	Juda yuqori
Buyuk Britaniya	78	9,4	Yuqori
Rossiya	68	33,7	O'rtacha
Qozog'iston	62	26,2	O'rtacha
O'zbekiston	54	42,3	O'rtacha past
Hindiston	45	52,4	Past
Pokiston	28	56,1	Past

1-jadvalda keltirilgan ma'lumotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, raqamli infratuzilma rivojlangan va naqd pulsiz to'lovlar ulushi yuqori bo'lgan mamlakatlarda yashirin iqtisodiyot ulushi sezilarli darajada past. Shvetsiya misoli alohida e'tiborga molik bo'lib, ushbu mamlakatda naqd pulsiz to'lovlar ulushi 93 foizni tashkil etadi va yashirin iqtisodiyot ulushi atigi 12,8 foizdir. Aksincha, naqd pul muomalasi ustunlik qiladigan Pokistonda yashirin iqtisodiyot ulushi 56 foizdan oshadi. O'zbekiston ko'rsatkichlarini tahlil qilganda, mamlakatimizda naqd pulsiz to'lovlar ulushi 54 foizni tashkil etishi va yashirin iqtisodiyot ulushining 42,3 foiz darajasida bo'lishi kuzatiladi, bu esa raqamli to'lov tizimlarini yanada rivojlantirish zaruratini ko'rsatadi.

Raqamli to'lov tizimlarining yashirin iqtisodiyotni kamaytirish mexanizmlarini chuqurroq tushunish uchun ularning ta'sir kanallari alohida tahlil qilindi. Birinchi va eng muhim kanal transaksiyalarning shaffofligi hisoblanadi. Elektron to'lov tizimlarida har bir operatsiya raqamli shaklda qayd etiladi va ma'lum vaqt davomida saqlanadi. Bu ma'lumotlar soliq organlariga iqtisodiy subyektlarning daromadlari va xarajatlarini taqqoslash, soliq bazasini aniq hisoblash imkonini beradi [4]. Ikkinchi muhim kanal avtomatlashtirilgan soliqqa tortish mexanizmlaridir. Zamonaviy raqamli platformalar soliqlarni avtomatik hisoblash va undirish imkoniyatini beradi, bu esa soliq ma'muriyatining samaradorligini oshiradi va soliqlardan qochish holatlarini kamaytiradi. Uchinchi kanal big data tahlilidan foydalanish bo'lib, raqamli to'lov tizimlari katta hajmdagi ma'lumotlarni to'plash va tahlil qilish imkonini beradi, bu esa yashirin iqtisodiy faoliyatni aniqlash uchun muhim vosita hisoblanadi (2-jadval) [9].

2-jadval. Raqamli to'lov tizimlarining yashirin iqtisodiyotni kamaytirish mexanizmlari va ularning samaradorlik darajasi

Mexanizm	Ta'sir yo'nalishi	Samaradorlik darajasi	Amalga oshirish murakkabligi
Transaksiyalar shaffofligi	Barcha operatsiyalarning raqamli qayd etilishi	Yuqori	O'rtacha
Avtomatik soliq hisoblash	Soliq bazasining aniq belgilanishi	Yuqori	Yuqori
Big data tahlili	Yashirin operatsiyalarni aniqlash	Juda yuqori	Juda yuqori
Naqd pulni cheklash	Yashirin operatsiyalar uchun vositani qisqartirish	O'rtacha	Past
Moliyaviy inklyuziya	Norasmiy sektorni rasmiylashtirish	Yuqori	O'rtacha
Raqamli identifikatsiya	Iqtisodiy subyektlarni aniq aniqlash	Yuqori	Yuqori

2-jadvalda keltirilgan ma'lumotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, big data tahlili eng samarali mexanizm hisoblanadi, biroq uning amalga oshirilishi eng murakkab. Naqd pulni cheklash mexanizmi nisbatan oson amalga oshiriladi, ammo uning samaradorligi o'rtacha darajada. O'zbekiston sharoitida moliyaviy inklyuziya mexanizmiga alohida e'tibor qaratish lozim, chunki mamlakatda norasmiy sektorda faoliyat yurituvchi iqtisodiy subyektlar ulushi yuqori va ularni rasmiy moliyaviy tizimga jalb qilish yashirin iqtisodiyotni sezilarli darajada qisqartirishi mumkin.

O'zbekistonda so'nggi yillarda raqamli to'lov tizimlarini rivojlantirish bo'yicha muhim qadamlar tashlangan. «Humo», «UzCard», «CLICK», «Payme» kabi milliy to'lov tizimlari keng tarqalgan va aholining aksariyat qismi ulardan foydalanmoqda. Markaziy bank statistikasiga ko'ra, naqd pulsiz to'lovlar hajmi yildan-yilga o'sib bormoqda [7]. Biroq, raqamli to'lov tizimlarining to'liq salohiyatini amalga oshirish uchun bir qator choratadbirlarni ko'rish zarur. Birinchidan, raqamli infratuzilmani yanada rivojlantirish, ayniqsa qishloq joylarda internet

va mobil aloqa qamrovini kengaytirish lozim. Ikkinchidan, aholi va tadbirkorlarning moliyaviy savodxonligini oshirish bo'yicha keng ko'lamli dasturlarni amalga oshirish zarur. Uchinchidan, soliq organlarining analitik imkoniyatlarini kuchaytirish, big data texnologiyalarini joriy etish lozim. To'rtinchidan, elektron hisob-kitoblarni rag'batlantiruvchi soliq imtiyozlari va preferensiyalar tizimini joriy etish maqsadga muvofiq.

Raqamli to'lov tizimlarining yashirin iqtisodiyotga ta'sirini tahlil qilishda yana bir muhim jihat shundaki, elektron to'lovlar nafaqat soliq organlariga nazoratni osonlashtiradi, balki iqtisodiy subyektlarning o'zlarida ham rasmiy faoliyat yuritishga undaydigan motivatsiya yaratadi. Tadbirkorlar raqamli to'lov tizimlaridan foydalanganda, ularning moliyaviy tarixi shakllanadi, bu esa bank kreditlaridan foydalanish, davlat tender va grantlarida ishtirok etish, xalqaro hamkorlik aloqalarini o'rnatish uchun muhim omil hisoblanadi. Shuningdek, iste'molchilar tomonidan naqd pulsiz to'lovlarni afzal ko'rish tendensiyasining kuchayishi tadbirkorlarni rasmiy hisob-kitoblarni yuritishga majbur qiladi, chunki faqat naqd pulda ishlash mijozlar bazasining qisqarishiga olib keladi. Bu esa o'z navbatida, bozorda raqobat muhitini o'zgartiradi va rasmiy sektorda faoliyat yurituvchi korxonalar uchun qulayroq sharoit yaratadi.

O'zbekistonda raqamli to'lov tizimlarining rivojlanishi bilan bog'liq yana bir muhim tendensiya shundaki, mobil to'lov ilovalari orqali amalga oshirilayotgan transaksiyalar hajmining keskin o'sishi kuzatilmoqda. Ayniqsa, COVID-19 pandemiyasi davrida kontaktsiz to'lovlarga bo'lgan talab sezilarli darajada oshdi va bu tendensiya pandemiyadan keyingi davrda ham saqlanib qoldi. Mobil to'lov ilovalarining qulayligi, tezkorligi va xavfsizligi aholi o'rtasida ularning ommalashuviga sabab bo'lmoqda. Biroq, raqamli to'lov tizimlarining to'liq salohiyatini amalga oshirish uchun qishloq joylarda internet infrastrukturasi rivojlantirish, keksa yoshdagi aholi o'rtasida raqamli savodxonlikni oshirish va kichik biznes subyektlarini raqamli to'lov terminallarini o'rnatishga rag'batlantirish kabi masalalar hal etilishi lozim. Shuningdek, raqamli to'lovlar xavfsizligini ta'minlash, kiberjinoyatchilikka qarshi kurashish va shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish bo'yicha huquqiy bazani yanada mustahkamlash zarur.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalarini umumlashtirib aytganda, raqamli to'lov tizimlari va elektron hisob-kitoblar yashirin iqtisodiyot ulushini kamaytirish uchun samarali vosita ekanligi ilmiy jihatdan asoslandi. Xalqaro tajriba tahlili shuni ko'rsatdiki, naqd pulsiz to'lovlar ulushining oshishi va yashirin iqtisodiyot ulushining qisqarishi o'rtasida teskari bog'liqlik mavjud. Raqamli to'lov tizimlarining asosiy ta'sir mexanizmlari sifatida transaksiyalar shaffofligi, avtomatlashtirilgan soliqqa tortish, big data tahlili va moliyaviy inklyuziya alohida ahamiyat kasb etadi.

O'zbekiston sharoitida yashirin iqtisodiyotni qisqartirish uchun raqamli infratuzilmani rivojlantirish, aholi moliyaviy savodxonligini oshirish, soliq organlarining analitik imkoniyatlarini kuchaytirish va elektron to'lovlarni rag'batlantiruvchi mexanizmlarni joriy etish zarur. Tadqiqotning amaliy ahamiyati shundaki, ishlab chiqilgan tavsiyalar O'zbekistonda yashirin iqtisodiyotni qisqartirish bo'yicha davlat siyosatini takomillashtirishda foydalanilishi mumkin. Kelgusida raqamli to'lov tizimlarining alohida tarmoqlar va mintaqalar kesimida yashirin iqtisodiyotga ta'sirini o'rganish maqsadga muvofiq bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Tanzi V. The underground economy in the United States: annual estimates, 1930-1980 // IMF Staff Papers. – 1983. – Vol. 30. – No. 2. – P. 283-305.
2. Schneider F., Enste D.H. Shadow economies: size, causes, and consequences // Journal of Economic Literature. – 2000. – Vol. 38. – No. 1. – P. 77-114.
3. Мирзиёев Ш.М. Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида: Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармони. – Тошкент, 2017.
4. Rogoff K.S. The curse of cash: how large-denomination bills aid crime and tax evasion and constrain monetary policy. – Princeton University Press, 2016. – 283 p.
5. Каратаев М.В., Каратаева О.Г. Трансформация платежных систем в условиях цифровой экономики // Финансы и кредит. – 2019. – Т. 25. – № 7. – С. 1589-1601.
6. Зубков В.А. Противодействие легализации доходов и финансированию терроризма. – М.: Юрист, 2020. – 240 с.
7. Эшов М.П. Ўзбекистонда нақд пулсиз тўловлар тизимини ривожлантириш истиқболлари // Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар. – 2021. – № 3. – Б. 45-56.
8. World Bank Group. The Global Findex Database 2021: Financial Inclusion, Digital Payments, and Resilience in the Age of COVID-19. – Washington, DC: World Bank, 2022.
9. Manyika J., Chui M., Brown B. Big data: the next frontier for innovation, competition, and productivity. – McKinsey Global Institute, 2011. – 156 p.
10. Ўзбекистон Республикаси Марказий банки. Тўлов тизимлари ва рақамли молиявий хизматлар бўйича йиллик ҳисобот. – Тошкент, 2023.

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA SUN'IY INTELLEKT

Ilmiy elektron jurnal

(MAXSUS SON)

Bosh muharriri: Mo'minov Baxodir Boltaevich

Bosh muharrir o'rinbosari: Nasimov Rashid

Muharrir: Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Musahhih: Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Dizayner: Egamberdiev Elyor

“Raqamli transformatsiya va sun'iy intellekt” jurnali 23.10.2020-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№1124 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

